

ХУЛОСА (ЗАКЛЮЧЕНИЕ / CONCLUSION)

Олий таълим муассасалари талабаларининг моделлаштириш компетентлигини шакллантиришда бўлажак муҳандиснинг ўз фаолиятини моделлаштириш модели схемасининг амалиётга татбиқ этиш бўйича амалга оширилган барча ишлар қуйидаги хулосаларни чиқаришга имкон беради:

1. Таълим мазмунини моделлаштиришда биз томонимиздан ишлаб чиқилган ва Қарши муҳандислик-иқтисодиёт институти услубий кенгаши томонидан тасдиқланган “Юк ташишни технологияси ва уни ташкиллаштириш” мавзусидаги муаллифлик дастурига таянамиз.

2. Бўлажак муҳандисларнинг (Ер усти транспорт тизимлари ва уларнинг эксплуатацияси) ахборот-моделлаштириш кўникмаларини шакллантириш модели қуйидагилар гуруҳларни шакллантиришни ўз ичига олиб, тажриба-синовнинг конструктив босқичи қуйидаги йўналишларни ўз ичига олган дастурларни амалга оширишдан иборат:

предметли - моделни қуриш назарияси ва амалиётини ўрганиш билан амалий ҳамда семинар машғулотларни ўтказиш;

фанлараро – талабалар томонидан моделларни тузиш;

ихтисослашган – моделларни амалга ошириш;

аудиториядан ташқари - профессионал ҳамжамият учун моделларни яратиш ва тақдим этиш;

талабаларни ҳудудий ОТМлар аро ва республика миқёсидаги илмий-амалий конференцияларга тайёрлаш;

АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ (REFERENCES).

1. Мирзиёев Ш.М. Эркин ва фаровон, демократик Ўзбекистон давлатини мард ва олийжаноб халқимиз билан бирга қураамиз. // Халқ сўзи, 2016 йил 16 декабрь. №247 (66.82)

2. Султонов М. Илмнинг янги йўли. // Тафаккур. - 1996. - № 1. - Б. 33.

3. Моисеев Н. Ахборот жамияти: имконият ва воқелик. // Тафаккур. - № 2.

4. “Муҳандислик касбий фаолиятининг ташкилий бошқарув тизимларини такомиллаштириш ва инновацион таркибий шакллари модели моделлаштириш” номли мақоласи. Муғаллим ҳам ўзликсиз билимлендириў. Илмий-методикалык журнал. – Нәкис, 2019жил. №6/2, Б.87-91

5. “Моделлаштириш тушунчасининг мазмуни ва мутахассислик билан боғлиқ аспектлар” номли мақоласи. Тошкент давлат педагогика университети “Илмий ахборотлари” Тошкент 2021йил 5 –сон Б. 148-152

6. Model formation of information-simulatedskills in professional activities of future engineers. ANNALI D'ITALIA scientific journal of Italy 2021 (22)vol.1 Б. 24-26

7. <http://www.msu.ru/> - МГУ

Qarshi davlat universiteti O'zbek tilshunosligi kafedrası magistri
Saidova Musallam Komil qizi .

Tel: 91 960-73-77

RAQAMLI MEDIA NEOLOGIZMLARI XUSUSIDA

Bugungi kunda media olamining tadrijiy taraqqiyoti va raqamli medianing imkoniyatlari va neologizmlarining boyish yo'llari hamda semantik-struktur xususiyatlarini o'rganish muhim hisoblanadi. Ayniqsa, media sohasining shakllanish tarixidan tortib, uning yuqori taraqqiyot bosqichlarigacha o'rganilar ekan, bu jarayonda globallashuv sharoitining raqamli mediaga ta'siri yaqqol namoyon bo'ladi.

Shuningdek, raqamli media neologizmlarning semantikasi va tuzilish xususiyatlari va raqamli media neologizmlarida leksik-semantik munosabat kabilar ham bu jarayondagi muhim masalalardan bo'lib, raqamli media neologizmlarining leksikografik talqini masalalari va mavzuviy guruhlar asosida o'rganishlar asosida yondashish muhim hisoblanadi.

Tadqiqotchilar medianing shakllanish davri o'rganishar ekan, shartli ravishda besh turga bo'linishi ta'kidlanadi:

- 1) dastlabki media – yozuv;
- 2) bosma media – bosma nashrlar, litografiya, fotografiya;
- 3) elektrik media – telegraf, telefon, ovozli yozuv;
- 4) mass-media – kinematograf, televidenie;
- 5) raqamli media – kompyuter, Internet[1].

Neologizmlarning paydo bo'lishi tilda o'ziga xos ehtiyoj bilan bog'liq bo'lib, ular jamiyadagi kishilar ongida yangi tushunchaning paydo bo'lishi asosida shakllanadi.

Leksika tom ma'noda xalqning aloqa-aralashuv jarayonidagi lisoniy birliklarni o'zida saqlab turuvchi xazina vazifasini bajarib kelgan. So'zlashuvchilar nutqidagi latif kalom bo'ladimi, oddiy muloqot so'zlari yoki so'kish va qarg'ish unsurlarimi leksikasini

to'ldirib turuvchi, xalqning qaysidir ehtiyojlarini qondira oladigan lisoniy butunlikning ajralmas qismlari sifatida idrok etiladi.

Hozirgi globallashuv sharoitida har qanday xalq dunyo sivilizatsiyasiga yaqinlashish, rivojlangan davlatlarning sohaviy yutuqlarini o'zlashtirish jihatidan adekvat yondashuvga ega. Aniqroq aytganda, xalqaro globallashuv jarayoni dunyo hamjamiyatining ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy sohalaridagi muammolar kompleksini birgalashib hal etish talabini kun tartibiga chiqaryapti.

Mustaqillikdan so'ng tilimizning mavqeini ko'tarish haqida jiddiy intilishlar bo'ldi. Avvalo mustaqillikkacha 1989-yil 21-oktyabrda qabul qilingan "Davlat tili to'g'risida"gi Qonuni o'zgartirish, 1993-yil 2-sentyabrda O'zbekiston Respublikasining "Lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosini joriy etish to'g'risida"gi Qonuni qabul qilinishi, 1995-yil 6-mayda O'zbekiston Respublikasining "Lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosini joriy etish to'g'risida"gi Qonunga o'zgartirishlar kiritish haqida»gi Qonuni, 1995-yil 24-avgustda "Lotin yozuviga asoslangan o'zbek tilining asosiy imlo qoidalarini tasdiqlash haqida"gi Qonuni shular jumlasidandir. Bularning barchasi sobiq ittifoq davrida etarlicha qadr topmagan tilimiz nufuzini oshirish borasidagi harakatlar edi.

Hukumatning til siyosati borasidagi davlat tilini rivojlantirish, undan pragmatik foydalanishni jamiyatning turli sohalarida ta'minlash vazifalari ko'zlangan maqsadga to'la etganini ko'rsatmasa-da, o'ziga xos natijasini berdi.

Nufuzli tillar hamda o'zining mavjud statusini saqlab qolishga intilayotgan tillar orasida o'ziga xos "kurash" mavjud bo'lib, hozirgi zamon sara ilmiy va badiiy adabiyotlarining shunday nufuzli tillar doirasidagina jamlanishi, internet adabiyotlari bankining sanoqli tillarda tashkil etilayotgani kabi hodisalar dunyo tillari va ularning bankidagi so'zlarning xalqaro miqyosga chiqishi uchun o'z ta'sirini ko'rsatyapti.

Kelib chiqishi qardosh tillar yoki boshqa tillarga mansub bo'lsa-da, hozirgi ingliz tili leksikasidagi minglab so'zlarning allaqachon dunyo tillari orasiga singib ketishga ulgurganini aytish mumkin. Muhimi, evropa tillaridan katta miqdordagi bunday so'z, atama nomenklaturalarning boshqa tillarga o'zlashtirilishi texnika taraqqiyotining oliy mahsullaridan bo'lgan Internet tizimi orqali amalga oshirilyapti.

Tadqiqotchilar layfhak, mem, imho, dedlayn, vayn, vau, bro, aytishnik kabi neologizmlarni tahlilga olar ekan, ularning ijtimoiy tarmoqlarda faol qo'llanishini aytadilar. Xususan, *layfhak* so'zi talqinida uning inglizcha etimologik ma'nosi (ingl. *life hack*) "hayotiy hiyla", o'zbek tilidagi genetik ma'nosi esa "foydali maslahat" ma'nosi bilan shakllanganini e'tirof etadilar. Shuningdek, omma nigohida esa "xalq donoligi" yoki kundalik muammolarni hal etish va vaqtni tejashga yordam beradigan foydali maslahat sifatida tushuniladi. Layfxakerlar hayotdagi original narsa-hodisa o'rniga sodda ko'rinishdagi predmetlardan foydalanishni turli xil antiqa maslahat va aqlli fokuslar yordamida tavsiya etadilar. Ko'proq arzimas narsalarni "buzish" texnikasiga asoslangan videoroliklar "har qanday joyda va har qanday paytda ham muammoning ilojini topish"ga qaratilgan bo'ladi. Odatda uning yaratuvchilari hayotda yangi narsalarni yaratishmasa ham, mavjudlariga egalik qilishadi. Bu so'zni ruscha *layfxak* ko'rinishida emas, balki o'zbekona va shakliy tamoyilga asoslanib *layfhak* tarzida yozilishini to'g'ri deb hisoblaydilar[2,118].

Globalashuv jarayoni ta'sirida xalqaro, sohalararo integratsion aloqalar kuchayib bormoqda. Tillarning o'zaro ta'siri, madaniyatlar ommalashuvi, ta'lim olish tillarining chegaralab qo'yilishi (Evropa ittifoqi hududlarida), internet, san'at, kino, musiqa, sport kabi xalqaro aloqalar integratsiyasida bu jarayon faollashmoqda. Bu jarayonning birinchi ta'siri, avvalo, ma'lum bir millatning tiliga ta'siri orqali o'zlashmoqda. Negaki til millat tafakkurini o'zida jamlaydigan bebaho xazina bo'lib, *u* orqali millatning xulqi, odobi, ma'naviyati, madaniyati yuzaga chiqadi. Jamiyatdagi insonlarning nechog'liq madaniy saviyaga ega ekaniga shu millat ishlatadigan faol so'zlar, jumlar orqali ham baho beriladi. Shunday ekan, bu jarayon tilimizga jamiyatning faol qatlami – yoshlar orqali, ularning nutqidagi xorijiy til so'zlari orqali muqimlashadi.

Xullas, globalashuv sharoitining o'zbek tili leksikasiga ta'siri sezilarli bo'lib, bu hodisa raqamli media neologizmlarining paydo bo'lishiga sabab bo'lyapti. Muhimi, so'z o'zlashtirish jarayonida tilning milliy tabiatini saqlash masalasi tilshunoslarning diqqat nazaridan chetda qolmasligi talab etiladi.

Adabiyotlar ro'yxati

1.Qosimova N. Mediasavodxonlik va mediata'lim: Mohiyat.

<http://uz.infocom.uz/2016/11/19/globalashuv-davrida-yoshlar-media-savodxonligini-oshirishning-ahamiyati>

2.Shukurov O., Nabieva R. Raqamli media neologizmlarning o'zbek tilidagi motivatsion omili sifatida. O'zbekiston milliy axborot agentligi elektron jurnal. 2021-yil, 1-son. 180 bet.